
MAKTAB O'QUVCHILARNING BILIM SIFATINI MONITORING QILISH VA DASTURLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

A.E. Bekturdiyev, Nukus davlat texnika universiteti "Sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik" kafedrasi assistenti

Ushbu maqolada dasturlashni o'rganishda o'quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari tahlil qilindi. Bilim sifatini nazorat qilish algoritmi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: *o'quv jarayoni, dasturlash, algoritm, avtomatlashtirish tizimlar.*

В данной статье проанализированы особенности организации учебного процесса при изучении программирования. Разработан алгоритм контроля качества знаний.

Ключевые слова: *учебный процесс, программирование, алгоритм, системы автоматизации.*

Keywords: *educational process, programming, algorithms, automation systems.*

This article analyzes the features of organizing the educational process in the study of programming. An algorithm for quality control of knowledge has been developed.

Zamonaviy maktab turli jarayonlarni axborotlashtirish va avtomatlashtirish dolzarb hisoblanadi[1]. Axborot texnologiyalarining keng joriy etilishini maktabning va jamiyatning yuqori darajadagi AKT kompetentsiyasiga bo'lgan ehtiyojini belgilashi mumkin. Ushbu ehtiyojni amalga oshirishga maktab o'quv dasturiga "Informatika" fanining kiritilishi yordam beradi va ushbu fan kompyuter bilan ishlashda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishga, shuningdek, kompyuter texnologiyasining asosiy tamoyillarini o'rganishga va algoritmik

fikrlashni shakllantirishga qaratilgan, shuning uchun maktab kursi «Informatika», «Algoritmash asoslari», «Dasturlashning boshlanishi» kabi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi. Bu bo‘limlarning aniq ahamiyatiga qaramay, ularni o‘rganish ko‘p hollarda past samaradorlikka ega bo‘lishi, bu bir qator sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin. Asosiy omillardan biri dastur materialining murakkabligi va o‘quvchilarning algoritmik tafakkurining yetuk emasligi hisoblanadi.

Ko‘rsatkichlarning pastligining muhim sababi bu odatda kalendar haftasi bo‘lgan darslar orasidagi intervallar[2], shuningdek keyingi sinfga o‘tishda dasturlashni o‘rganish orasidagi intervallarga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, o‘quvchilar bilimi sifatini monitoring qilish algoritmini ishlab chiqish zarur bo‘lib, u dasturlashni o‘rgatishga yuqoridagi omillarning dasturiy ta‘minotni o‘zlashtirishga ta‘sirini minimal darajaga ko‘tarib, bilim sifatining hozirgi darajasini va bilim darajasini to‘g‘ri baholaydi.

Bilim sifatini monitoring qilish algoritmini ishlab chiqishda ushbu algoritmnining xususiyatlarini aniqlaydigan bir qator omillarni hisobga olish kerak bo‘ladi.

Birinchi omil bu monitoringning maqsadi - uni ikkita kichik maqsadga bo‘lish mumkin[3]. O‘qitishning ma‘lum bir bosqichining samaradorligini aniqlash va olingan natijalarni tahlil qilish asosida o‘quv jarayonini sozlash. Umuman olganda, monitoring algoritmi ikkita bosqichni o‘z ichiga olishi mumkin. Vazifalarni hal qilish orqali monitoring va olingan natijalarni tahlil qilish. Monitoring algoritmi umumiy shakli quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

O‘quv jarayonini tashkil etishning muhim xususiyati dars, mavzu, bo‘lim va boshqalar doirasida amalga oshiriladigan monitoringning xilma-xilligi hisoblanadi. Shunday qilib, bo‘limni o‘rganish har doim mavzuni o‘zlashtirishning boshlang‘ich darajasini aniqlash imkonini beruvchi nazorati bilan boshlanadi. Ta‘lim dasturidagi kirish nazorati joyiga qarab, u turli maqsadlarga ega bo‘lishi mumkin[4].

1-rasm. Bilim sifatini nazorat qilishning umumiy algoritmi

Bo‘lim, keyin nazorat natijalari asosida dasturni tuzatish quyidagi harakatlar bilan ifodalanishi mumkin:

- o‘rganilgan materialni dasturdan olib tashlash;
- asosiy materialni qo‘shish;
- o‘quvchilarni guruhlarga bo‘lish;
- qo‘shimcha mashg‘ulotlar o‘tkazish va boshqalar.

Agar ushbu bo‘lim o‘quvchilar tomonidan oldingi sinflarda o‘rganilgan bo‘lsa, kirish nazorati natijalari dasturga ilgari o‘rganilgan materialni past darajada kiritish imkonini beradi[5]. Biz bajarish algoritmini olamiz va kiritish nazorati quyidagi 2-rasmida keltirilgan.

2-rasm. Kiruvchi tekshiruvni o'tkazish algoritmi

O'quv jarayonining ajralmas qismi yakuniy nazorat bo'lib, u ham o'z navbatida ikki turga bo'linishi mumkin. Keyingi yilda bo'limni o'rganishni davom ettirishni nazarda tutuvchi yakuniy nazorat va tugallangan bo'lim bo'yicha yakuniy nazorat[6]. Agar birinchi holatda nazorat natijalarini tahlil qilish ushbu bo'limni o'rganishga qaytishda o'quv jarayoniga tuzatishlar kiritish imkonini beradigan bo'lsa, ikkinchi holda, nazorat natijalarini tahlil qilish faqat informatsion funktsiyaga ega bo'ladi. Yakuniy nazoratni o'tkazish algoritmi quyidagi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Yakuniy nazorat algoritmi

O'rta maktabda "Algoritmshlash va dasturlash" bo'limini o'rganish bir necha yil davomida amalga oshirilishi mumkin, global algoritm nafaqat har bir darsda, balki butun bo'limda o'quv jarayonini sozlash uchun monitoringning to'liq ro'yxatini o'z ichiga olishi mumkin.

Mavzularni o'zlashtirish darajasini doimiy nazorat qilish uchun har bir dars doirasida bir qator nazorat ishlarini o'tkazish kerak. O'rta maktabda informatika fanini o'rganish uchun haftasiga bir dars ajratiladi, har bir dars yangi mavzuni o'rganishni o'z ichiga oladi. "Algoritmash va dasturlash" bo'limida har bir yangi mavzu oldingi dars materialiga asoslanadi. Shuning uchun darsni o'tkazishning eng keng tarqalgan algoritmi dars boshida bilimlarni yangilash bosqichida o'rganilgan materialni kuzatish, shuningdek, dars davomida olingan yangi bilimlarni kuzatishni o'z ichiga oladi. Bilim sifatini nazorat qilish algoritmining dastlabki ikki bosqichi har doim nazorat va tahlil bilan ifodalanadi, keyingi algoritm esa nazorat natijalari va nazoratning dars rejasidagi o'rniga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, agar nazorat amalga oshirilsa darsning boshida, u joriy darsda ularni tuzatish maqsadida allaqachon o'rganilgan mavzuning muammoli elementlarini aniqlashga qaratilgan. Dars oxirida o'tkaziladigan monitoring odatda yangi materialni tushunishni tekshirishga qaratilgan, shuning uchun muammoli elementlarni tuzatish faqat shaxsiy uy vazifasini bajargan o'quvchilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Dars davomida o'qituvchi o'rganilgan mavzuni tekshiradi va nazorat natijalarini tahlil qilib, muammoli masalalarni ishlab chiqish uchun joriy dars rejasiga tuzatishlar kiritishi mumkin, so'ngra yangi mavzuga o'tish va yangi materialni nazorat qilish mumkin. Darsda bilimlarni nazorat qilishning umumiy algoritmini quyidagi 4-rasmda ko'rsatilgan blok-sxema shaklida ko'rishimiz mumkin.

4-rasm. Bir dars davomida o'quvchilar bilimi sifatini nazorat qilish algoritmi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarning bilim sifatini monitoring qilish va dasturlash algoritmini ishlab chiqish maqolasida asosiy tushunchalar ko'rib chiqilib, o'rta ta'lim maktablarida kiruvchi tekshiruvni o'tkazish algoritmi, yakuniy nazorat algoritmi va bir dars davomida o'quvchilar bilimi sifatini nazorat qilish va algoritmi bo'yicha dastur yaratildi.

Adabiyotlar:

1. К.К.Сеитназаров, Б.К.Туремуратова. Разница Между Глубоким И Машинным Обучением // Periodica Journal of Modern Philosophy, Social, 2022
2. К.К.Сеитназаров, Б.К.Туремуратова. Применение технологии искусственного интеллекта в системе дистанционного образования// Новости образования: исследование в XXI веке, 2022.
3. К.К.Сеитназаров, Н.С.Мухиятдинов, М.М.Урынбаева. Искусственный интеллект и его применение во время урока информатики// O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. Tashkent 2023. c.1426-1429.
4. К.К.Seitnazarov., В.К.Turemuratova., А.К.Aytanov. Stages and Methods of Data Collection for Developing an Artificial Intelligence Model for Recognizing Letters of the Karakalpak Sign Language //2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). – IEEE, 2024. – С. 2530-2534.
5. К.К. Seynazarov. Informatika fanini oqitishda samarali metodlarni tanlab olish va qarorlar qabul qilish dasturiy taminotini qayta ishlab chiqish// Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnal Toshkent. С.88-98.
6. А.Е. Bekturdiyev, Z.A. Piyasov. Yuqori sinf o'quvchilarining bilim sifatini matlab dasturiy vositasi asosida qattiyman mantiqdan foydalanib monitoring qilish // МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ, ISSN 2181-7138, 5-сан 2024.

